

HOMILADORLIKDA O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA PIYELONEFRIT BIRGALIKDA KELISHINING KLINIK AHAMIYATI

Mirzayeva D.B.

Olimova Sh.U.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20590860>

Dolzarbli. Homiladorlik davrida infeksiyon kasalliklar ona va homila salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. O'tkir respirator infeksiyalar (O'RI) va gestatsion piyelonefrit homilador ayollarda eng ko'p uchraydigan infeksiyon patologiyalar sirasiga kiradi. Ushbu kasalliklarning birgalikda kechishi organizmning immun javobini susaytirib, homiladorlik va tug'ruq asoratlari rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

Maqsad. Homilador ayollarda o'tkir respirator infeksiyalar va piyelonefritning birgalikda kechish xususiyatlari hamda ona va homila holatiga ta'sirini o'rganish.

Material va usullar. Tadqiqot davomida homiladorlik davrida O'RI va piyelonefrit tashxisi qo'yilgan ayollarning klinik, laborator va instrumental tekshiruv natijalari tahlil qilindi. Tana harorati, umumiy qon tahlili, siydik tahlili, bakteriologik tekshiruvlar hamda homila holatini baholovchi usullar natijalari o'rganildi.

Natijalar. Tadqiqotga 86 nafar homilador ayol jalb qilindi. Shundan 48 nafari (55,8%) da o'tkir respirator infeksiya va piyelonefrit birgalikda kuzatildi, 38 nafari (44,2%) nazorat guruhini tashkil etdi. Asosiy guruhda tana haroratining 38°C dan yuqori ko'tarilishi 72,9% hollarda, leykotsitoz 68,7% hollarda va bakteriuriya 81,2% hollarda aniqlangan. Anemiya asosiy guruhda 45,8%, nazorat guruhida esa 23,7% ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Fetoplatsentar yetishmovchilik 31,2% va 15,8%, muddatidan oldin tug'ruq mos ravishda 18,7% va 7,9% hollarda qayd etildi. Homila gipoksiyasi asosiy guruhda 25,0%, nazorat guruhida 10,5% hollarda kuzatildi ($p < 0,05$).

Xulosa. O'tkir respirator infeksiyalar va piyelonefritning birgalikda kechishi homiladorlik asoratlari xavfini oshiradi. Ushbu patologiyalarga ega homiladorlarda muddatidan oldin tug'ruq xavfi 2,4 baravar, homila gipoksiyasi esa 2,3 baravar yuqori ekanligi aniqlandi.

